

BOLALAR VIKTIMLIGI TUSHUNCHASI VA UNING TASNIFIQA DOIR ILMIY YONDOSHUVLAR

Niyozova Salomat Saparovna

Toshkent davlat yuridik universiteti

“Jinoyat huquqi, kriminologiya va korrupsiyaga qarshi kurashish” kafedrası professori,

yuridik fanlar doktori,

salomat.niyozova@mail.ru

tel: +99899 835 80 70

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15589076>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 25-May 2025 yil

Ma’qullandi: 28-May 2025 yil

Nashr qilindi: 31-May 2025 yil

KEYWORDS

Bolalar, viktimlik, viktimologiya, zo’ravnlik, tazyiq, jinoyat, jazo, huquqlari, shaxs, erkinliklari.

ABSTRACT

Mazkur maqolada bolalar viktimligi tushunchasi va uning tasnifiga doir ilmiy yondoshuvlar tahlil etilgan. Shuningdek, maqolada bolalar viktimligi tushunchasiga doir olimlarning fikrlari o’rganilgan.

Ma’lumki, bugungi kunda yosh avlod ongi va qalbiga singdirish, ularni turli salbiy illatlardan huquqiy himoya qilishni va ular huquqlarini ta’minlashni amaliy faoliyat dasturiga aylantirish vazifalarini amalga oshirish bilan bog’liq bo’lib, buning huquqiy mexanizmini takomillashtirishning o’rni muhimdir.

Zero, yosh avlodni har tomonlama barkamol shaxs sifatida shakllantirish va ularning huquqlarini har tomonlama ta’minlash, bunda turli subyektlarning rolini oshirish, hozirgi zamon taraqqiyotining asosiy xususiyatlarini chuqurroq o’rganish, milliy qadriyatlarni asrash va kelgusi avlodlarga yetkazib berish kabi muhim masalalar yechimi bilan uzviy aloqadordir. Shu boisdan ham barkamol shaxs tarbiyasi jamiyatda asrlar davomida muhim hayotiy va ijtimoiy muammo sifatida qarab kelinganligi bejiz emas.

So’nggi yillarda bolalarni huquqlarini himoya qilish bilan bog’liq normativ-huquqiy hujjatlar ham qabul qilindi. O’zbekiston Respublikasining 2016-yil 14-sentyabrdagi 406-sonli “Yoshlarga oid davlat siyosati to’g’risida”gi, 2010-yil 29-sentyabrdagi “Voyaga yetmaganlar o’rtasida nazoratsizlik va huquqbuzarliklarning profilaktikasi to’g’risida”gi hamda O’zbekiston Respublikasining 2023-yil 11-apreldagi “Xotin-qizlar va bolalar huquqlari, erkinliklari hamda qonuniy manfaatlarini ishonchli himoya qilish tizimi yanada takomillashtirilishi munosabati bilan O’zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga o’zgartirish va qo’shimchalar kiritish to’g’risida”gi Qonunlari, O’zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 22-apreldagi “Bola huquqlari kafolatlarini yanada kuchaytirishga oid qo’shimcha chora-tadbirlar to’g’risida”gi PQ-4296-sonli, 2019-yil 29-maydagi “Ixtisoslashtirilgan o’quv-tarbiya muassasalari faoliyatini tubdan takomillashtirish to’g’risida”gi PQ-4342-sonli, 2020-yil 29-maydagi “Bola huquqlarini himoya qilish tizimini takomillashtirish bo’yicha qo’shimcha chora-tadbirlari to’g’risida”gi PQ-4736-son qarorlari, 2021-yil 9-avgustdagi “Bola huquqlarining kafolatlarini ta’minlash tizimini yanada

takomillashtirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlari to'g'risida" PF-6275-sonli Farmoning qabul qilinganligi fikrimizni tasdiqlaydi.

Shuningdek, mamlakatimizda bu sohada olib borilgan islohotlar natijasida jinoyat va huquqbuzarliklar jabrlanuvchilarini o'rganish, ularning viktimologik profilaktikasi, viktimizatsiya subyektlarining yangi tizimi shakllandi.

Bizga ma'lumki, bolalar deyilganda amaldagi kodekslarda quyidagi iboralar ishlatiladi: "bola", "go'dak", "emizadigan bola", "kichik yoshdagi bola", "o'spirin" (14 yoshdan 18 yoshgacha), "voyaga yetmagan bolalar" (18 yoshga to'lmagan). Voyaga yetmagan bolalar deyilganda o'n sakkiz yoshga to'lmagan bolalar tushuniladi. Amaldagi qonunlar bilan belgilangan bola huquqlari ularni tug'ilishi bilan vujudga keladi. Ularning muomala layoqati har bir davlatlarning tegishli qonunlari bilan tartibga solinadi.

Ayrim mamlakatlarda voyaga yetganlik fakti yosh senzi bilan emas, balki inson hayotidagi u yoki bu yuridik faktning sodir etilishi bilan belgilanadi. Misol uchun, Afrikaning bazi davlatlarida shaxs nikohga kirib oila qurganidan so'nggina voyaga yetgan deb hisoblanadi.

"Inson huquqlari umumjahon Deklaratsiyasi"da, 1924-yil 26-sentyabrda qabul qilingan "Bola huquqlari Jeneva Konvensiyasi"da va 1959-yil 20-noyabrdagi "Bola huquqlari" Deklaratsiyasida voyaga yetmaganlar doirasini belgilovchi norma mavjud emas.

Mazkur tushunchaga yangi davrga kelib, ya'ni 1989-yildagi BMTning "Bola huquqlari" Konvensiyasida "bola" tushunchasiga tarif beriladi. Ushbu Konvensiyaning 1-moddasida berilgan ta'rifga asosan, bola bu agar qonun bo'yicha ushbu bolaga voyaga yetganlik oldindan belgilanmagan bo'lsa, 18 yoshga to'lmagan har qanday inson hisoblanadi. Shuningdek Konvensiyaga muvofiq, bolalar nafaqat passiv g'amxo'rlik obyekti sifatida, balki maxsus huquqlar to'plamiga ega shaxslar sifatida qaraladi.

Shu bilan birga, yuqorida keltirilgan xalqaro hujjatlar hamda BMTning Bola huquqlariga oid Qo'mitasining bolalarning har qanday zo'ravonlikdan mustaqilligiga oid 2011-yil 18-apreldagi №13 sonli 19 tartib-qoidalariga asosan bolalarga nisbatan zo'ravonlik va noloyiq munosabat turlarini quyidagicha ko'rishimiz mumkin.

Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasida "insoniyat oilasining hamma a'zolariga xos qadr-qimmat va ularning teng, ajralmas huquqlarini tan olish erkinlik, adolat va yalpi tinchlik asosi ekanligi" e'tirof etilgan.

Darhaqiqat, bolalarni turli tajovuz va zararli axborot xurujlaridan himo qilish va ularning jabrlanishlarini oldini olish muhim ahamiyatga ega bo'lib, bu borada bolalar viktimligiga to'xtalamiz.

Biz bilamizki, bolalarning viktimologiyasi ularning kelib chiqish sabablari, muammo va yechimlar masalalari milliy olimlarimiz tomonidan deyarli o'rganilmagan. O'zbekistonlik olim va mazkur sohada ilmiy tadqiqot olib borgan M.Rustamboyev, S.Niyozova tomonidan viktimologiyaning umumnazariy jihatlari, Z.Esanova, F.Miruktamova tomonidan voyaga yetmaganlarning sud ishlarida ishtirokiga oid huquqlarini ta'minlash mavzularida, A.X.Saidov tomonidan bola huquqlarini ta'minlanishining xalqaro huquqdagi ahamiyatiga oid ilmiy ishlar o'rganilgan.

Shuningdek voyaga yetmaganlarga nisbatan zo'ravonlik hamda bolalarning viktimizatsiyasi holatlarining kelib chiqishi sohasida chet el ekspert va olimlaridan

T.V.Varchuk, Ye.N.Yershova, L.S.Alekseeva, B.Neyl, A.L.Genley, B.Fortson, J.Klevens, M.Merrik, L.Gilbert, S.Aleksandr, S.Graxam, S.Limber, P.Olvis va boshqalar izlanishlar olib borishgan.

Bu borada viktimologiya tushunchasiga ta'rif beradigan bo'lsak, lotin tilida "viktima" qurbon, "logos" grekcha ta'limot so'zlaridan olingan bo'lib, o'z xulq-atvori bilan jinoyatning qurboni bo'lgan shaxs, jinoiy zo'ravonlik qurboniga xos xususiyatga ega bo'lgan jabrlanuvchi to'g'risidagi ta'limotdir.

Mazkur tushunchalar ikki xil shaklda ifodalansada, MDHga a'zo mamlakatlar, jumladan O'zbekiston viktimologiyasi sohasida "qurbon" atamasi bilan birga "jabrlanuvchi" iborasi ham bir xil mazmunda ishlatiladi. Adabiyotlarda jabrlanuvchi yuridik me'zonining mohiyatiga ko'ra, moddiy huquq tizimiga mansubligiga ko'ra ajralib turadi.

O'zbekiston Respublikasining Jinoyat protsessual kodeksining 54-moddasiga ko'ra, jabrlanuvchi – jinoyat, xuddi shuningdek aqli noraso shaxsning ijtimoiy xavfli qilmishi shaxsga ma'naviy, jismoniy yoki mulkiy zarar yetkazgan deb hisoblash uchun dalillar bo'lgan taqdirda, bunday shaxs jabrlanuvchi deb e'tirof etilishi belgilangan. Shuningdek jabrlanuvchi deb e'tirof etish haqida surishtiruvchi, tergovchi, prokuror qaror, sud esa ajrim chiqarishi ko'rsatilgan. Mazkur moddaga muvofiq jabrlanuvchi voyaga yetmagan yoki belgilangan tartibda muomalaga layoqatsiz deb e'tirof etilgan shaxs bo'lsa, ishda u bilan birgalikda yoki uning o'rniga qonuniy vakili ishtirok etadi.

Ayrim olimlar jinoyat qurbonlarini tiplarga ajratish masalasini hal qilishda jabrlanuvchining nafaqat jinoiy-protsessual maqomini, balki ularning barcha shaxsiy alomatlarini e'tiborga olish zarurligini ta'kidlaydilar.

Shu urinda bolalar viktimligi va uning belgilariga to'xtali o'tamiz.

Bolalar viktimligi bu, ularning turli tajovuzlardan, zararli axborot xurujlaridan jabrlanishlaridir.

Jabrlanuvchilar bilan ularning jinoyat jabrlanuvchisi bo'lib qolishlarining oldini olish davomida ularning ko'rsatma berish mobaynida xatoga yo'l qo'ymasliklari uchun doimo ularning jinoyat sodir etilayotgan vaqtdagi holati va jinoyatchi shaxsini idrok etish xususiyatlarini inobatga olish juda muhim sanaladi. Ular his qilayotgan qo'rquv, g'azab, uyat, alam kabi hissiyotlar idrok etishning buzilishiga sharoit yaratib berishi mumkin.

Jumladan, T.V.Varchuk jabrlanuvchilarning quyidagi tasnifini taklif etadi:

Potensial qurbon – bu o'zining shaxsiy sifatlari, maqomi, pozitsiyasi, xulq-atvori kabi xislatlari tufayli jinoyatdan oldin "qurbon" rolini egallashi mumkin bo'lgan shaxsdir;

Tasodifiy qurbon – bu ham potensial qurbon tipiga mansub bo'lsada, lekin u tasodifiy vaziyatlar yoki jinoyatchining tanlovi sababli qurbonga aylanadi. Bazan tasodif jinoyatning qurboniga kim aylanishini belgilaydi.

Latent qurbon – bu jinoyatdan real va amalda jabr ko'rgan shaxs bo'lib, muayyan sabablar tufayli mazkur holat aniqlanmay yoki rasmiylashtirilmay qolgan qurbon tipidir.

Bundan tashqari, demografik va ijtimoiy belgilar – jinsi, yoshi va mansab darajasiga asoslangan tasnif keng qo'llaniladi. Amaliyotda har doim ham potensial va real viktimlashuv bir-biriga doim ham mos kelavermaydi. M.Rustambayev va S.Niyozovanning fikricha, turli yoshdagi shaxslar yosh bilan bog'liq o'ziga xos ruhiy-jismoniy xususiyatga ega. Bundan kelib chiqadiki, voyaga yetmaganlar o'zlarining qiziquvchanliklari, ishonuvchanliklari, tez ta'sir ostiga tushishlari, jismoniy kuchsizliklari sababli yuqori viktimlikka egadir. bunday sifatlar voyaga yetmaganlarni nafaqat qurbonga aylanishlari uchun, balki jinoyat sodir etishlari uchun

ham sabab bo'lishi mumkin. Tadqiqotchilarning fikriga ko'ra 12-14 yoshgacha davr shaxsning eng viktimlik yoshidir .

Bundan tashqari, bir qator kriminolog olimlar tomonidan viktimlik bir qancha turlarga ajratiladi. 1) individual viktimlik – muayyan shaxsning ijtimoiy, biofiziologik yoki ruhiy xususiyatlariga ko'ra ma'lum bir hayotiy vaziyatlarda jinoyat sodir etishi va ma'lum miqdorda o'ziga zarar yetkazilishi;

2) turdosh viktimlik – ayrim shaxslarning bir qator holatlar ta'sirida ma'lum jinoyat turlaridan jabrlanishga moyilligi;

3) guruhiy viktimlik – o'xshash ijtimoiy demografik, psixologik, biofizik va boshqa xislatlarga ega bo'lgan odamlarning muayyan toifalariga xos bo'lgan jinoyatlardan jabrlanish qobiliyati;

4) ommaviy viktimlik – aholi ma'lum bir qismining o'zlarining subyektiv xususiyatlari tufayli obyektiv tarzda jinoyatlardan jabrlanishi .

Yuqorida ko'rsatilgan viktimlik holatlarida asosiy omillardan biri sifatida voyaga yetmagan jabrlanuvchining muayyan xususiyatlari ko'rsatib o'tilgan. Ta'kidlash joizki, shaxsning viktim holatga tushib qolishiga nafaqat o'zining subyektiv xususiyatlari balki, boshqa omillar ham ta'sir etadi, ya'ni shaxs o'zining shaxsiy xususiyatlari bilan bir qatorda ularning boshqa omillar bilan uyg'unlashuvi natijasida ham jinoyatlardan jabrlanishi mumkin.

Jumladan, tadqiqot natijalariga ko'ra, kichik bolalar maishiy zo'ravonlikka o'smirlarga qaraganda ko'proq duchor bo'lmoqdalar va bu ularning aqliy va hissiy rivojlanishiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Ular katta bo'lgach, maktabda muammolarga duch kelishlari mumkin, tengdoshlari bilan muloqot qilishi qiyinlashib boraveradi, depressiyadan, kuchli hayajon va boshqa ruhiy buzilishlardan aziyat chekadilar.

YUNISEF mutaxassislarining fikriga ko'ra, ushbu bolalar orasida ko'pincha ichkilikbozlik, giyohvandlik hamda o'smirlar jinoyatchiligi hodisalari yuz bsradi.

Maishiy zo'ravonlik hukm suruvchi oilalarda usayotgan bolalar tajovuzkorroq bo'ladilar. Bolalarning o'zlari kaltaklanish yoki jinsiy tajovuzga duchor bo'lmasalarda, birga yashayotgan qarindoshlarida ushbu xulq-atvorni kuzatishadi va bu ularning ruhiy va psixologik salomatligiga salbiy ta'sir ko'rsatadn.

Maishiy zo'ravonlikning qurboni yoki guvohi bo'lgan bolalarning 40 foiz atrofida gilar katta bo'lganlaridan keyin ham uning ta'siridan qutula olmaydilar - yo o'zlari zo'ravonlik qurboni bo'ladilar, yoki oilaviy zo'ravonlik sharoitida o'sganligi sababli, oilaviy ziddiyatlarni hal qilishning yagona yo'li zo'ravonlik deb hisoblagan holda, o'zlari ham zo'ravonlikni amalga oshiradilar.

Zo'ravonlikdan erkaklar, xotin-qizlar ham jabrlanishi mumkin, lekin voyaga yetmaganlarning zo'ravonlikdan jabrlanish ehtimoli yuqoriligi, zo'ravonlik turlari, og'irlik darajasi va kelib chiqadigan oqibatlar keskin farqlanishini inobatga olgan holda, so'nggi islohotlar aynan ularni himoya qilishni talab etadi.

Afsuski, bolalar va o'spirinlar ham turli sabablarga ko'ra zo'ravonlik jabrlanuvchilari bo'lishlari mumkin.

Dunyo bo'ylab bolalarga yetkaziladigan jinsiy zo'ravonlikning tarqalishi 12-13% ni tashkil qiladi (qiz bolalarga nisbatan 18%, o'g'il bolalarga nisbatan 8% dan kam)6.

Bolalarga nisbatan zo'ravonlik – bu umrbod jiddiy oqibatlarga olib keladigan global muammo hisoblanadi. Xalqaro tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, barcha katta yoshdagi

shaxslarning to'rtidan bir qismi bolalik davrida jismoniy zo'ravonlikka duchor bo'lishgan hamda 5 ta ayoldan 1 tasi va 13 ta erkakdan 1 tasi bolalik davrida jinsiy zo'ravonlikni boshidan kechirganlar.

Bundan tashqari, ko'plab bolalar hissiy (psixologik) zo'ravonlik va e'tiborsizlikdan aziyat chekadilar. YUNISEFning hisob-kitoblariga ko'ra, har yili 15 yoshgacha bo'lgan 41000 bola o'ldiriladi. Ushbu ko'rsatgich muammoning asl ko'lamini yetarlicha baholamaydi, chunki bolalarning shafqatsizlik natijasida ro'y bergan o'limining katta qismi yiqilish, kuyish, cho'kish va boshqa sabablarga ko'ra noto'g'ri taqsimlangan.

Bolalarga nisbatan zo'ravonlik bolalar va oilalar uchun azob va uzoq muddatli salbiy oqibatlariga olib kelishi mumkin, shuningdek, miyaning erta rivojlanishi bilan bog'liq buzilishiga olib kelib, tushkunlikka (stress) duchor qiladi. Haddan tashqari tushkunlik (stress) asab va immunitet tizimining rivojlanishini buzishi mumkin.

Natijada, balog'at yoshiga yetganda, bolalik davrida shafqatsiz munosabatni boshidan kechirgan odamlarning xulq-atvori, jismoniy va ruhiy salomatligida muammolar kelib chiqish xavfi yuqori bo'ladi, masalan:

zo'ravonlik sodir etish yoki zo'ravonlikdan jabr ko'rish; tushkunlik; chekish; semirish; yuqori xavfli jinsiy xatti-harakatlar; rejasiz homiladorlik; spirtli ichimliklar va giyohvand moddalarni iste'mol qilish.

Xulq-atvor va ruhiy salomatlik bilan bog'liq va buning oqibatida zo'ravonlik yurak kasalliklari, saraton va o'z joniga qasd qilish va jinsiy yo'l bilan yuqadigan infeksiyalarga olib kelishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ruyxati:

1. F.Miro'ktamova. "Xalqaro standartlarni hisobga olgan holda voyaga yetmaganlar odil sudlovi tizimiga oid milliy qonunchilikni takomillashtirish yuzasidan amaliy takliflar" – Toshkent, TDYUU, Yuridik fanlar axborotnomasi, 2019. -№3. –B.147.
2. Варчук Т.В. Виктимология: учеб.пособие для студентов вузов /Т.В.Варчук, К.В.Вишневский; под.пред. С.Я.Лебедева. –М.: Юнита-Дана, 2008. –С. 38.
3. Домашнее насилие: социально-правовой аспект. Учебно-методическое пособие под общей редакцией Е.Н.Ершовой, при участии С.Г.Айвазовой. Москва-2013. <http://www.wcons.org.ru>.
4. McLeod D, Flood S. (2018), Coercive control: Impacts on children and young people in the family environment, Research in Practice SafeLives commissioned literature review pp. Ganley, A. L., & Schechter, S. (1996). Domestic violence: A national curriculum for children's protective services. San Francisco, CA: Family Violence Prevention Fund. sciencedirect.com.
5. Алексеева Л.С. Жестокое обращение с детьми: его последствия и предотвращение. — М.: Национальный книжный центр, ИФ «Сентябрь», 2016.
6. Fortson B, Klevens J, Merrick M, Gilbert L, Alexander S. (2016). Preventing Child Abuse and Neglect: A Technical Package for Policy, Norm, and Programmatic Activities. Atlanta, GA: National Center for Injury Prevention and Control, Centers for Disease Control and Prevention.; Juvonen, J.; Graham, S. (2014). "Bullying in Schools: The Power of Bullies and the Plight of Victims". Annual Review of Psychology. 65:159–85. doi:10.1146/annurev-psych-010213-115030.
7. Rustambayev M.X., Niyozova S.S. Viktimologiya Umumiy qism. Darslik// Toshkent: O'zbekiston Respublikasi Jamoat xavfsizligi universiteti, 2021. – 239 b.